

УДК: 616.65-002:616.379-08

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Джураев Шахзод Раимович

sdjurayev87@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-7747-8313>

Бухарский медицинский институт

Аннотация. Повышенный уровень гомоцистеина, гликированного гемоглобина, низкая активность супероксиддисмутазы, снижение уровня витамина D и дислипидемия указывает на важность раннего выявления и коррекции этих показателей у молодых пациентов, что позволяет замедлить развитие осложнений, предотвратить переход в гиперпластические процессы и улучшить функциональное состояние предстательной железы.

Ключевые слова: хронический простатит, иммунометаболический статус, иммуномодулятор, антиоксидант, супероксиддисмутаза.

Актуальность. Хронический простатит (ХП) в сочетании с метаболическим синдромом (МС) представляет собой серьезную медико-социальную проблему в современной урологии, особенно у лиц молодого возраста. Эти состояния характеризуются высокой распространенностью, нарушением качества жизни пациентов и значительным риском развития осложнений (2,6,10). По распространенности простатит уступает лишь доброкачественной гиперплазии предстательной железы и раку предстательной железы, занимая третье место среди заболеваний данного органа (1,3,7). Согласно мировым данным, около 8,2% мужчин сталкиваются с этим заболеванием, и каждый второй мужчина в своей жизни сталкивается с болями, вызванными простатитом (3,4,10,11,12,13,14).

Учитывая отсутствие при хроническом абактериальном простатите явных микробиологических причин [1,3,15,16] для возникновения заболевания, взгляды исследователей были направлены на поиск иных механизмов патогенеза воспаления

предстательной железы и сопровождающей этот процесс патоспермии. Среди главных причин индукции патоспермии при хроническом простатите обычно называют аутоиммунный ответ в виде прямого цитотоксического действия эффекторных иммунокомпетентных клеток на сперматозоиды и спермагогенный эпителий или косвенного воздействия антиспермальных антител, усиление апоптоза сперматозоидов под воздействием провоспалительных цитокинов и активных форм кислорода [3,17]. Таким образом, все названные возможные патологические воздействия на сперматогенез реализуются через иммунную систему [4].

Совокупное воздействие ХП и МС приводит к снижению репродуктивной функции, сексуальным дисфункциям и повышению риска сердечно-сосудистых осложнений, что делает данную проблему крайне актуальной (5,8,9).

Цель исследования: изучить клинико-биохимические особенности хронического простатита в сочетании с метаболическим синдромом в сравнительном аспекте в различных возрастах.

Материалы и методы исследования: Для выполнения настоящей научно-исследовательской работы в период с 2023-2024 гг. были обследованы 111 мужчин с хроническим простатитом, обратившиеся в урологическое отделение Бухарского областного многопрофильного медицинского центра.

Результаты исследования и их обсуждения: Анализ антропометрических показателей у пациентов с хроническим простатитом показывает, что индекс массы тела (ИМТ) возрастает с нормы у молодых пациентов ($24,6 \pm 0,31$) до избыточного веса у среднего возраста ($28,1 \pm 0,39$) и сохраняется на высоком уровне у пожилых ($27,5 \pm 0,42$).

Анализ данных распределения массы тела у пациентов с хроническим простатитом показывает, что избыточный вес наиболее часто встречается у молодых пациентов (90%), тогда как ожирение I степени преобладает у среднего возраста (36%) и пожилых (45,5%). Ожирение II степени наблюдается только у мужчин среднего возраста (8%), что может быть связано с пиковой нагрузкой метаболических нарушений в этой группе. С возрастом происходит снижение доли избыточного веса, но увеличивается частота ожирения I степени, что указывает на прогрессирование метаболических нарушений с возрастом.

В следующем этапе мы разделили каждую возрастную группу на две подгруппы в зависимости от наличия метаболического синдрома и провели сравнительный анализ биохимических показателей.

В первой группе метаболический синдром выявлен у 20 пациентов. Во второй группе у 25, а в третьей у 15 пациентов с хроническим простатитом.

У пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом наблюдаются значительные нарушения липидного обмена, которые проявляются во всех возрастных группах. Уровень общего холестерина (ОХ) у этих пациентов существенно превышает норму контрольной группы ($4,36 \pm 0,05$ ммоль/л) и составляет $6,92 \pm 0,06$ ммоль/л у молодых (≤ 44 лет), $6,51 \pm 0,06$ ммоль/л у среднего возраста (45–59 лет) и $7,5 \pm 0,07$ ммоль/л у пожилых (≥ 60 лет). Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые способствуют развитию атеросклероза, также повышены: их уровень увеличивается с возрастом от $3,94 \pm 0,03$ ммоль/л у молодых до $4,93 \pm 0,02$ ммоль/л у пожилых, что отражает прогрессирование атерогенных процессов.

Одновременно отмечается снижение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), обеспечивающих антиатерогенную защиту. У молодых пациентов он составляет $0,82 \pm 0,01$ ммоль/л, у среднего возраста — $0,86 \pm 0,01$ ммоль/л, а у пожилых — $0,73 \pm 0,004$ ммоль/л, что значительно ниже нормы контрольной группы ($1,36 \pm 0,1$ ммоль/л). Снижение ЛПВП указывает на ухудшение механизмов защиты от атеросклероза и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

При анализе уровня глюкозы обнаружено, что у пациентов среднего возраста он был повышен у 11,1%, у пожилых 29,6%. А среди пациентов молодого возраста повышения уровня глюкозы не обнаружено.

Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом демонстрирует выраженные нарушения углеводного обмена во всех возрастных группах, значительно превышая показатели контрольной группы (5,82%). У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень HbA1c составляет 10,8%, что указывает на ранние признаки инсулинорезистентности, характерной для метаболического синдрома. В группе среднего возраста (45–59 лет) показатель снижается до 9,82%, что может быть связано с сохранением компенсационных механизмов, характерных для этой возрастной группы. Однако он

всё же остаётся значительно выше нормы, отражая продолжающееся влияние метаболических нарушений.

У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень гликированного гемоглобина достигает максимального значения – 11,7%, что свидетельствует о наиболее выраженных нарушениях углеводного обмена и снижении адаптационных возможностей организма. Сравнение групп показывает, что у молодых пациентов уровень HbA1c выше, чем у мужчин среднего возраста (10,8% против 9,82%), но ниже, чем у пожилых (11,7%). Это указывает на то, что ранние нарушения углеводного обмена с возрастом нарастают, достигая максимума у пожилых пациентов.

Анализ уровня гомоцистеина у пациентов с хроническим простатитом и метаболическим синдромом значительно превышает показатели контрольной группы ($6,25 \pm 0,15$ мкмоль/л), что свидетельствует о выраженных метаболических и воспалительных нарушениях. У молодых пациентов (≤ 44 лет) наблюдается максимальный уровень гомоцистеина — $16,5 \pm 0,11$ мкмоль/л, что связано с дефицитом витаминов группы В (В6, В12 и фолиевой кислоты), активным воспалительным процессом и метаболическими изменениями, характерными для метаболического синдрома. У мужчин среднего возраста (45–59 лет) уровень гомоцистеина несколько снижается до $12,7 \pm 0,06$ мкмоль/л, что может быть связано с частичной стабилизацией метаболических процессов, хотя он всё ещё остаётся значительно выше нормы.

У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень гомоцистеина составляет $9,57 \pm 0,06$ мкмоль/л, что выше контрольных значений, но ниже, чем у более молодых групп. Это снижение может быть связано с уменьшением метаболической активности и гормональными изменениями, которые сопровождают старение, несмотря на сохраняющееся воспаление и хронический процесс.

Уровень С-реактивного белка (СРБ) в процентах демонстрирует возрастные изменения выраженности воспалительного процесса у пациентов с хроническим простатитом. Наиболее высокий уровень СРБ (36,9%) наблюдается у молодых пациентов (≤ 44 лет), что указывает на активную фазу воспаления. В среднем возрасте (45–59 лет) СРБ снижается до 23,7%, отражая уменьшение активности воспалительного процесса и его переход в хроническую форму. У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень СРБ достигает минимального значения — 16,7%, что связано с возрастным снижением иммунного ответа. Эти данные подчеркивают важность

возрастного подхода в лечении хронического простатита, учитывая интенсивность воспалительных процессов в разных возрастных группах.

Концентрация витамина D (25(OH)D), который играет важную роль в регуляции иммунной системы и противовоспалительных процессов, демонстрирует незначительные возрастные различия у пациентов с хроническим простатитом.

Анализ уровня витамина D у пациентов с хроническим простатитом показывает его недостаточность во всех возрастных группах. У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень витамина D составляет $18,1 \pm 0,12$ нг/мл, у среднего возраста (45–59 лет) — $20,6 \pm 0,17$ нг/мл, а у пожилых (≥ 60 лет) — $17,8 \pm 0,11$ нг/мл. Несмотря на незначительные различия между группами, у всех пациентов отмечается недостаток витамина D, что может усугублять воспалительные процессы и снижать эффективность иммунного ответа. У пожилых пациентов низкий уровень витамина D также ассоциируется с повышенным риском остеопороза и других возрастных осложнений. Эти данные подчёркивают необходимость коррекции уровня витамина D у всех возрастных групп, особенно у пожилых, с целью улучшения общего состояния и контроля воспалительного процесса при хроническом простатите.

Супероксиддисмутаза (СОД) — ключевой фермент антиоксидантной системы, который нейтрализует супероксидные радикалы и защищает клетки от повреждений, вызванных оксидативным стрессом. При хроническом простатите, особенно в сочетании с метаболическим синдромом, уровень СОД снижается, что отражает дисбаланс между образованием активных форм кислорода (АФК) и их нейтрализацией. Этот дисбаланс усиливает воспалительный процесс и повреждение тканей предстательной железы.

У молодых пациентов (≤ 44 лет) уровень СОД минимален ($958,3 \pm 2,82$ пг/мл), что свидетельствует о высоком оксидативном стрессе на фоне активного воспаления. У мужчин среднего возраста (45–59 лет) уровень СОД возрастает до $1241,5 \pm 5,09$ пг/мл, что может быть связано с адаптацией антиоксидантной системы и снижением активности воспаления. У пожилых пациентов (≥ 60 лет) уровень СОД снижается до $1102,7 \pm 5,01$ пг/мл из-за возрастного истощения антиоксидантной системы и длительного хронического воспаления (рис.5). Эти изменения подтверждают, что оксидативный стресс усиливается в молодом возрасте и сохраняется в пожилом, несмотря на снижение воспалительной активности.

Недостаток СОД при хроническом простатите и метаболическом синдроме играет ключевую роль в прогрессировании патологии. Снижение антиоксидантной защиты усиливает воспаление, повреждение клеток предстательной железы и развитие фиброзных изменений. Это также усугубляется метаболическими нарушениями, такими как инсулинорезистентность, дислипидемия.

Таким образом, анализ данных показал, что у пациентов с хроническим простатитом отмечаются выраженные возрастные изменения в состоянии предстательной железы, метаболических параметрах и общем состоянии организма. У молодых пациентов преобладают воспалительные изменения, инфекционные процессы и нормальный ИМТ, что требует раннего вмешательства для предотвращения прогрессирования заболевания. У мужчин среднего возраста выявляется пик метаболических нарушений (избыточный вес, ожирение I и II степени), ухудшение параметров спермограммы и первые фиброзные изменения, требующие комплексной терапии. У пожилых пациентов доминируют фиброзные процессы, снижение функциональной активности железы и ожирение I степени, что требует индивидуального подхода к поддержанию качества жизни. Уровень СОД служит не только индикатором оксидативного стресса, но и важной терапевтической целью для улучшения клинических исходов у пациентов. Определение биохимических показателей у молодых пациентов имеет ключевое значение, так как в этой возрастной группе наблюдаются ранние и наиболее выраженные изменения, связанные с хроническим воспалением и метаболическим синдромом. Повышенный уровень гомоцистеина, гликированного гемоглобина, низкая активность супероксиддисмутазы, снижение уровня витамина D и дислипидемия указывает на важность раннего выявления и коррекции этих показателей у молодых пациентов, что позволяет замедлить развитие осложнений, предотвратить переход в гиперпластические процессы и улучшить функциональное состояние предстательной железы.

Выводы:

1. У молодых пациентов преобладают воспалительные изменения, инфекционные процессы и нормальный ИМТ, что требует раннего вмешательства для предотвращения прогрессирования заболевания.
2. У пожилых пациентов доминируют фиброзные процессы, снижение

функциональной активности железа и ожирение I степени, что требует индивидуального подхода к поддержанию качества жизни.

3. Определение биохимических показателей у молодых пациентов имеет ключевое значение, так как в этой возрастной группе наблюдаются ранние и наиболее выраженные изменения, связанные с хроническим воспалением и метаболическим синдромом.

4. Повышенный уровень гомоцистеина, гликированного гемоглобина, низкая активность супероксиддисмутазы, снижение уровня витамина D и дислипидемия указывает на важность раннего выявления и коррекции этих показателей у молодых пациентов, что позволяет замедлить развитие осложнений, предотвратить переход в гиперпластические процессы и улучшить функциональное состояние предстательной железы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Arda E. Correlation of ultrasonically determined bladder wall thickness and prostatic calcification with the urinary, psychosocial dysfunction, organ specific, infection and neurological/systemic symptoms, and tenderness scoring system // *Urology*. - 2019. - №124. - PP. 218-222.
2. Abdullaev K.U., Yarmukhamedov A.S., Gaibullaev A.A., Aripova T.U., Fayzullaeva N.Ya. : Diagnosis and prevalence of immuneinfertility in men with impaired fertility // *Journal of theoretical and clinical medicine*. 2024 г. №5 P.56-60
3. Bannister K. et al. Neuropathic pain: mechanism-based therapeutics // *Annual review of pharmacology and toxicology*. - 2020. - Vol. 60. - P. 257-274.
4. Cancer J. Cancer statistics for adults aged 85 years and older, 2019 / C. E. DeSantis, K. D. Miller, W. Dale, et al. // *CA Clin*. - 2019. - Vol. 69, № 6. - P. 452-467.
5. Fayzullaeva N.Ya., Yarmukhammedov A.S., Norkulov Zh.O. Immunobiochemical factors in the development of idiopathic infertility in men // *Journal of theoretical and practical medicine*. 2024, No. 6. P. 80-85
6. Feng C. Correction to: Sperm parameters and anti-Müllerian hormone remain stable with *Helicobacter pylori* infection: a cross-sectional study // *BMC Urol*. - 2021. - №21 (1). - P. 19-27.
7. Khamdamova M.T., Akramova D. E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age // *New day in medicine*. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.

8. Khamdamova M.T., Tshaev Sh.Zh., Hikmatova M.F. Morphological changes of the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil // New day in medicine. Bukhara, 2024. - N. 3(65). - P. 167-187.
9. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // New day in medicine. Bukhara. 2023. - No. 8 (58). - P. 103-107.
10. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The state of nitric oxide in blood serum in patients with cutaneous leishmaniasis // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
11. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in blood serum in women wearing copper-containing intrauterine device // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 6 (56). - P. 2-7.
12. Khamdamova M.T., Akramova D. E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New day in medicine. Bukhara, 2025. - N3 (77). - P. 201-206.
13. Khamdamova M. T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopacteric age // New day in medicine. Bukhara, 2025. - N3 (77). - P. 207-211.
14. Khamdamova M. T., Umidova N. N. Genetic factors of genital endometriosis // New day in medicine. Bukhara, 2025. – N4 (78). - P. 82-87.
15. Gonfalves P. Z. Influencia do genótipo do citocromo P450 (CYP2C9) na eficácia clínica do tenoxicam após cirurgias de terceiros molares inferiores // Repositorio instit. Unesp. - 2019. - Vol. 1. - P. 1-7.
16. Haskins, M. The evolving role of diet in prostate cancer risk and progression / A. Kaiser, C. M. Siddiqui, et al. // Curr. Opin. Oncol. - 2019. - Vol. 31, № 3. - P. 222-229.
17. Khera T. Cognition and Pain: A Review // Front Psychol.-2021. - №21. - P. 12-18.